

ПАРАМЕТРИЧНИ КРИВИ И ПОВЪРХНИНИ НА БЕЗИЕ В КОМПЮТЪРНАТА ГРАФИКА

МИЛЕН ПАВЛОВ, ИЛХАН ИБРЯМ

PARAMETRIC CURVES AND SURFACES OF BEZIER IN COMPUTER GRAPHICS

MILEN PAVLOV, ILHAN IBRYAM

Abstract: *The present article describes some basic objects of the computer graphics, and specifically addresses of curves and surfaces of Bezier. It indicates some of their properties and considers examples of curves and surfaces of Bezier.*

Keywords: *computer graphics, curve of Bezier, surface of Bezier.*

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ К. Преславски“ – РД-08-277/11.03.2015.

Един от най-важните дялове в компютърната графика е геометричното моделиране (Computer Aided Geometric Design – CAGD)[5]. Основната му задача е намирането на математически методи и алгоритми за представяне и обработване на геометрични фигури.

В тази статия се описват възможностите за развитие на моделите на криви и повърхнини в компютърната графика и графичните обекти в триизмерните графични приложения.

Задачите на компютърната графика са свързани с намирането на подходящи математически модели за представяне на криволинейните форми на реални обекти в равнината и пространството. В съвременните графични системи широко се използват математически модели на криви и повърхнини на Безие[6].

В геометричното моделиране кривите се задават основно чрез параметрични уравнения във векторна или в скаларна форма.

Пространствена крива c се представя параметрично във вида $c(t) = (x(t), y(t), z(t)) \in C^1$, където c е гладка векторна функция, дефинирана в интервал $D \subset R$ и с неанулираща се в D непрекъсната производна[4]. В скаларна форма, всяка една от координатите на точка от кривата се представя отделно като явно изразена функция на параметъра t :

$$(1) \quad c: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t), \quad t \in [a, b]. \\ z = z(t) \end{cases}$$

Параметричното задаване се среща по-често за представянето на форми чрез компютър.

Широко използван клас от функции са полиномите. Полиномната крива от n -та степен в нормална форма се задава във вида:

$$(2) \quad c(t) = (x(t), y(t), z(t)) = \sum_{i=0}^n P_i t^i, \quad t \in [0, 1],$$

където $P_i = (x_i, y_i, z_i)$ са радиус-вектори и координатните функции са полиноми от n -та степен:

$$(3) \quad x(t) = \sum_{i=0}^n x_i t^i, \quad y(t) = \sum_{i=0}^n y_i t^i, \quad z(t) = \sum_{i=0}^n z_i t^i.$$

Нека в тимерното евклидово пространство E^3 е фиксирана декартова координатна система, спрямо която точките са представени или с радиус-векторите си или с декартовите си координати.

Определение 1. Крива на Безие в E^3 , определена с $N+1$ на брой контролни точки $P_0, P_1, \dots, P_N \in E^3$, се нарича пространствена крива с векторно параметрично уравнение

$$(4) \quad SB(t) = \sum_{i=0}^N B_{N,i}(t)P_i, \quad t \in [0,1],$$

където P_0, P_1, \dots, P_N са радиус векторите на контролните точки, а $B_{N,i}(t)$ са полиноми на Бернщайн, т.е. [1]

$$(5) \quad B_{N,i}(t) = \frac{N!}{i!(N-i)!} t^i (1-t)^{N-i}, \quad t \in [0,1]$$

Да разгледаме квадратна линия на Безие $SB_2(t) \in E^3$ с контролни точки $P_0, P_1, P_2 \in \mathbb{R}^3$. За векторно параметричното уравнение имаме

$$(6) \quad SB_2(t) = (1-t)^2 P_0 + 2(1-t)tP_1 + t^2 P_2, \quad t \in [0,1]$$

Пример 1. Да се построи пространствената крива на Безие $SB_2(t)$, определена с точките $P_0(-1,0,0)$, $P_1(0,2,0)$ и $P_2(1,0,0)$.

Параметричното уравнение на квадратната крива на Безие е:

$$SB_2(t) = (1-t)^2 P_0 + 2t(1-t)P_1 + t^2 P_2$$

откъдето

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = (1-t)^2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 2(1-t) \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t^2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad t \in [0,1]$$

получаваме параметричното представяне на кривата

$$x(t) = -1 + 2t$$

$$y(t) = 4t - 4t^2, \quad t \in [0,1]$$

$$z(t) = 0$$

изобразена на фигура 1.

Кривата на Безие от n -та степен минава през началото P_0 и края P_n на характеристичната си начупена

линия. Двете двойки крайни точки P_0P_1 и $P_{n-1}P_n$ задават допирателните прави за $SB(t)$ в двата края:

$$SB(0) = P_0 \quad SB'(0) = n(P_1 - P_0)$$

$$SB(1) = P_n \quad SB'(1) = n(P_n - P_{n-1}),$$

тъй като

$$(7) \quad \frac{d}{dt}SB(t) = n \left[\sum_{i=1}^n P_i B_{i-1,n-1}(t) - \sum_{i=0}^{n-1} P_i B_{i,n-1}(t) \right] = n \sum_{i=0}^{n-1} (P_{i+1} - P_i) B_{i,n-1}(t).$$

Фигура 1: Пространствена квадратна крива на Безие $SB_2(t)$

Намирането на линия от произволна степен n става чрез рекурентната връзка:

$$B_{i,n}(t) = (1-t)B_{i,n-1}(t) + tB_{i-1,n-1}(t),$$

$$(8) \quad SB(t) = \sum_{i=0}^{n-1} P_i B_{i,n-1}(t)(1-t) + \sum_{i=0}^n P_i B_{i-1,n-1}(t)t = \sum_{i=0}^{n-1} [P_i(1-t) + P_{i+1}t] B_{i,n-1}(t).$$

Един метод за намаляването на степента на линията е, като тя се раздели на множество от криви на Безие от по-малка степен (например втора или трета). Отделните части

на линията се наричат сегменти. Съставната линия трябва да е непрекъсната от преминаването от един сегмент към друг или от клас C^0 . Да разгледаме един пример от трета степен на крива на Безие т.е. кубична крива на Безие.

Пример 2. Нека $P_0, P_1, P_2, P_3 \in \mathbb{R}^3$ са четири точки, като всеки три от тях са неколинеарни. Кубичната линия на Безие в E^3 се определя с параметрично уравнение

$$SB_3(t) = (1-t)^3 P_0 + 3(1-t)^2 t P_1 + 3(1-t) t^2 P_2 + t^3 P_3, \quad t \in [0,1].$$

Чрез това уравнение може да конструираме кубична крива на Безие с контролни точки $P_0(0,0,0)$, $P_1(-1,2,0)$, $P_2(2,2,0)$ и $P_3(1,0,0)$. За параметричното уравнение се получава:

$$x(t) = -1 + 2t$$

$$y(t) = 4t - 4t^2, \quad t \in [0,1].$$

$$z(t) = 0$$

На фигура 2 е изобразена кубичната кривата.

Фигура 2: Пространствена кубична крива на Безие $SB_3(t)$

Както кривите така и повърхнините могат да бъдат задавани чрез параметрични уравнения във векторна или в скаларна форма[2].

Нека е дадена гладката векторна функция на два скаларни аргумента

$S(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$, дефинирана за $(u, v) \in D$, където D е област в равнината \mathbb{R}^2 . Често, S се задава и чрез скаларно-параметричните си уравнения:

$$(9) \quad S : \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v), (u, v) \in D \\ z = z(u, v) \end{cases}$$

Определение 2. Нека

$$\begin{array}{cccc} P_{00} & P_{01} & \dots & P_{0n} \\ P_{10} & P_{11} & \dots & P_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ P_{m0} & P_{m1} & \dots & P_{mn} \end{array}$$

са $(m+1)(n+1)$ на брой точки в E^3 и $P_{ij} \in \mathbb{R}^3$, $i=0\dots m$, $j=0\dots n$ са техните радиус вектори. Повърхнината в E^3 с параметрично уравнение[1]

$$(10) \quad B_{ten}(u, v) = \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n B_{m,i}(u) B_{n,j}(v) P_{i,j}, u, v \in [0, 1],$$

където $B_{m,i}(u)$ и $B_{n,j}(v)$ са полиноми на Бернщайн, се нарича повърхнина на Безие в E^3 , а точките P_{ij} се наричат контролни точки на повърхнината.

Целият контур на повърхнината на Безие е съставен от четири пространствени криви съответно с уравнения

$$(11) \quad \begin{aligned} B_1(v) &= \sum_{j=0}^n B_{n,j}(v) P_{0,j}, B_2(u) = \sum_{i=0}^m B_{m,i}(u) P_{i,n}, \\ B_3(v) &= \sum_{j=0}^n B_{n,j}(v) P_{m,j}, B_4(u) = \sum_{i=0}^m B_{m,i}(u) P_{i,0} \end{aligned}, \quad u, v \in [0, 1]$$

В геометричното моделиране най-често се използват повърхнините на Безие от втора и трета степен съответно с уравнения

$$(12) \quad B_2(u, v) = \sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^2 B_{i,2}(u) B_{j,2}(v) P_{i,j}, u, v \in [0, 1].$$

$$(13) \quad B_3(u, v) = \sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^3 B_{i,3}(u) B_{j,3}(v) P_{i,j}, u, v \in [0, 1].$$

Пример 3. Нека

$P_{00}(2, 0, 1), P_{01}(0, 1, 0), P_{10}(0, -1, 1), P_{11}(-2, 0, -1)$ са четири точки в E^3 , които не лежат в една равнина. Да се намери параметричното уравнение на повърхнината на Безие определена от тези контролни точки.

Намираме полиномите на Бернщайн $B_{1,0}(v) = 1 - v, B_{1,0}(u) = 1 - u, B_{1,1}(v) = v, B_{1,1}(u) = u$. Тогава за векторно параметричното уравнение получаваме

$$B_{1en}(u, v) = (1 - u)(1 - v)(2, 0, 1) + (1 - u)v(0, 1, 0) + uv(0, -1, 1) + uv(-2, 0, -1)$$

откъдето и параметричните уравнения:

$$x(u, v) = 2 - 2u - 2v$$

$$y(u, v) = v - u, \quad u, v \in [0, 1]$$

$$z(u, v) = 1 - v - uv$$

Изображението на повърхнината и контролните точки е показано на фигура 3.

Фигура 3: Повърхнина на Безие от втора степен

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Georgiev, G. H.**, Constructions of spacelike Bezier Surfaces in the Three-dimensional Minkowski space, AIP Conference Proceedings, Applications of Mathematics in Engineering and Economics'34-AMEE'09, 2009, American Institute of Physics, Melville, NY, pp. 199-206.
2. **Станилов, Г.**, Диференциална геометрия, София, 1997.
3. **Grey, A., E. Abbena, S. Salamon**, Modern Differential Geometry of Curves and Surfaces, Chapman & Hall/CRC, 2006.
4. **Гъонов, А.**, Сборник по класическа диференциална геометрия, София, 1999.
5. **НИСОФТ** - Съвременна компютърна графика. Част I - Тримерно моделиране, визуализация, обработка на изображения, София, 1996.
6. **Лукипудис Е.** - Компютърна графика и геометрично моделиране. Част I - В равнината, Пазарджик, 1996.